

ЎЗБЕКИСТОНДА САЙЛОВ ТИЗИМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ: МИЛЛИЙ
МОДЕЛ ВА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР УЙҒУНЛИГИ

Муаллиф: Абдусатторов Фахриддин Абдукаяххорович

Сирдарё вилояти Ҳудудий сайлов комиссияси раиси ўринбосари

99-474-07-57

Аннотация

Ўзбекистонда замонавий сайлов тизимини яратиш, сайлов қонунчилигини такомиллаштириш, сайловларни умумэтироф этилган халқаро тамойилларга мослаштириш, имплементация қилиш борасида мунтазам изчил изланишлар олиб борилмоқда. Бунда сайлов жараёнларини тартибга солиш, мавжуд муаммоларни бартараф этиш, фуқароларнинг ўз хоҳиш-иродаларини эркин билдиришларини кафолатлаш, ҳар бир фуқаронинг давлат ҳокимияти вакиллик органларига эркин сайлаш ва сайланиш ҳуқуқини тўлиқ таъминлайдиган демократик қонунчиликни ривожлантириш ҳамда мамлакатимизда сайловларга тайёргарлик ва ўтказиш жараёнлари миллий модулини халқаро андозалар асосида хорижий энг илғор сайлов қонунчилиги даражасига етказиш ҳамда амалга ошириш асосий талаб бўлиб, шу мақсадда қатор халқаро ҳужжатларда белгиланган принципларни миллий қонунчилигимизда жорий этиш асосий таомил сифатида амалга оширилмоқда.

Калит сўзлар: сайлов тизими, қонунийлик, имплементация, демократия, миллий модел, халқаро стандартлар.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларидан буён сайлов тизими мунтазам равишда босқичма-босқич такомиллаштирилиб келинмоқда. Жумладан, 2019 йил 25 июнда “Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси”нинг қабул қилиниши ҳамда халқаро сайлов стандартлари асосида янада такомиллаштириб борилиши, янги таҳрирдаги Конституция ва унга асосан мазкур кодексга 2023 йил 18 декабрда киритилган қатор ўзгаришлар миллий сайлов моделининг янги сифат босқичига кўтарилишига муҳим омил бўлди.

Маълумки, сайлов институти демократик давлатчиликнинг энг асосий устунларидан биридир. У орқали халқ суверенитети амалга оширилади ва

фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқлари рўёбга чиқарилади, давлат ҳокимияти органларининг легитимлиги таъминланади. Шу боис, сайлов тизимининг ҳуқуқий жиҳатдан мукамаллиги, ташкилий жиҳатдан шаффофлиги ва институционал жиҳатдан барқарорлиги давлат бошқаруви самарадорлигига бевосита боғлиқдир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш жоизки, бугунги кунда миллий моделни халқаро сайлов стандартлари билан уйғунлаштириш масаласи ниҳоятда долзарб, муҳим ва бу алоҳида илмий-амалий аҳамият касб этади. Ушбу масаланинг аҳамияти ва долзарблигининг яна бир ёрқин мисоли Халқаро сайловларни кузатиш миссиясининг Ўзбекистондаги Парламент сайловлари 2024 йил 27 октябрь “Дастлабки натижалар ва хулосалар тўғрисидаги баёног”и ҳамда Ўзбекистон Республикаси Парламент сайловлари 2024 йил 27 октябрь “ДИИХБ Сайловни кузатиш миссиясининг якуний ҳисоботи”да: (Варшава 2024-йил 26-февраль) “Сайлов тизими босқичма-босқич ривожланиб, сайловларга техник жиҳатдан пухта тайёргарлик кўрилган бўлса-да, сиёсий партияларни рўйхатга олиш, сайланиш ҳуқуқи, сайловолди кампаниясини молиялаштиришнинг шаффофлиги, сайловнинг фуқаролар томонидан кузатилиши ва сайлов участкаси натижаларини эълон қилиш каби соҳаларда демократик сайловларнинг халқаро стандартларига жавоб бериш билан боғлиқ жиддий муаммолар сақланиб қолмоқда” – деб фикр билдирилганлиги мамлакатимизда сайлов тизимини такомиллаштиришнинг концептуал асослари: миллий модул ва халқаро стандартларнинг уйғунлаштирилиши қанчалик муҳим эканлигини кўрсатмоқда.

Давлат ҳокимияти органларини шакллантиришга қаратилган ҳуқуқий нормалар, институтлар ва амалий жараёнлар мажмуаси - Ўзбекистон сайлов тизимининг назарий-ҳуқуқий асослари ҳисобланади. Бу эса демократик жамиятда халқ ҳокимиятчилигининг институционал ифодаси сифатида намоён бўлади. Халқаро ҳуқуқда муҳим бўлган сайлов ҳуқуқининг умумэтироф этилган принциплари: умумийлик, тенглик, тўғридан-тўғрилик, яширин овоз бериш ва ихтиёрий иштирок миллий қонунчиликда ҳам устувор аҳамиятга эга.

Сайлов тизими ҳақида сўз юритилганда унинг ҳуқуқий, сиёсий ва ижтимоий функциялари ҳақида фикр юритиш алоҳида аҳамият касб этади. Сайлов жараёнларида ҳуқуқий жиҳат қонунийликни таъминлашга хизмат қилади, сиёсий функция эса халқ иродасини шакллантириш ва ифода этишни таъминлайди. Ижтимоий функция фуқароларнинг давлат бошқарувидаги иштирокини кучайтиришда муҳимдир.

Ўзбекистонда сайлов тизимининг миллий модели Конституция ва Сайлов кодекси асосида шакллантирилган бўлиб, у миллий давлатчиликнинг ўзига хос анъаналари ҳамда замонавий халқаро демократик талабларни уйғунлаштирган ҳолда мунтазам такомиллаштирилмоқда. Миллий моделнинг асосий хусусиятлари: сайлов органларининг мустақиллиги, ошкоралик ва очиклик, фуқароларнинг сайлов ҳуқуқлари кафолатланганлиги, жамоатчилик назорати механизмлари мавжудлиги, сайлов жараёнларига рақамли технологияларнинг жорий этилаётганлигида намоён бўлмоқда.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки Марказий сайлов комиссиясининг бугунги кундаги конституцион мақоми миллий моделнинг ҳуқуқий барқарорлигини ва сайлов жараёнларида сиёсий бетарафлик ва институционал мустақилликни тўлиқ таъминлашда муҳим омил бўлмоқда.

Халқаро сайлов стандартлари ҳақида тўхталар эканмиз, мазкур стандартлар “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”, “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пакт ҳамда ЕХХТ стандартларида белгиланган инсон ҳуқуқлари соҳасидаги умумэтироф этилган нормаларга асосланган бўлиб: эркин, адолатли сайловларни ҳамда сайлов жараёнларининг шаффофлигини таъминлаш, сиёсий плюрализмни ривожлантириш каби қатор муҳим талабларни ифода этади.

Халқаро сайлов стандартларини имплементация қилиш бўйича Ўзбекистон тажрибаси шуни кўрсатадики бу жараён миллий ҳуқуқий тизим ва ижтимоий-сиёсий шарт-шароитларни ҳисобга олган, миллий кадриятлар ва давлат суверенитети тамойилларини сақлаган ҳолда изчил жорий этилмоқда. Уйғунликнинг энг асосий йўналишлари: қонунчиликни халқаро нормаларга мувофиқлаштириш, институционал мустақилликни кучайтириш, рақамли сайлов инфратузилмасини ривожлантириш, сайловчиларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишдан иборат бўлмоқда.

Бу эса энг аввало сайлов қонунчилигининг такомиллашишига, демократик институтларнинг мустаҳкамланишига, фуқароларнинг сиёсий фаоллигини ошишига ва давлат бошқарувининг легитимлигини таъминлашга хизмат қилмоқда. Шунингдек, миллий сайлов моделининг изчил ривожланиши ва халқаро стандартларнинг босқичма-босқич татбиқ этилиши мамлакатда барқарор демократик тараққиётни таъминловчи муҳим омил ҳисобланади.

Шу билан биргаликда бугунги кунда Ўзбекистон сайлов тизимини янада ривожлантириш учун: сайлов қонунчилигини янада такомиллаштириш ва умумэтироф этилган халқаро тамойилларга мослаштириш, рақамли технологияларни янада кенг жорий этиш, ҳуқуқий таълим ва тарғибот ишларини кучайтириш, халқаро ҳамкорликни чуқурлаштириш, жамоатчилик иштирокини кенгайтириш каби йўналишлар устувор аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси.
3. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси.
4. Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт.
5. Халқаро сайловларни кузатиш миссиясининг Ўзбекистондаги Парламент сайловлари 2024 йил 27 октябрь “Дастлабки натижалар ва хулосалар тўғрисидаги баёнот” Ўзбекистон Республикаси, Ле Гранде Плаза Хотел меҳмонхонаси, Ўзбекистон овози кўчаси, 2-уй, 4-қават.
6. Ўзбекистон Республикаси Парламент сайловлари 2024 йил 27 октябрь “ДИИХБ Сайловни кузатиш миссиясининг якуний ҳисоботи” Варшава 2024-йил 26-февраль.
7. ЕХХТ/ДИИХБ сайлов бўйича тавсиялари.
8. Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси материаллари.
9. Илмий мақолалар ва ҳуқуқий тадқиқотлар тўплами.

